

**TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA INTERFAOL METODLARNI
QO'LLASH.
ABDULHAYEVA AZIZA
ANDIJON DAVLAT CHET TILLARI INSITUTI 3-BOSQICH
TALABASI.**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada: Talim-tarbiya jarayonida interfaol metodlarni qo'llash. Talim-tarbiya samaradorligini oshirishning omili sifatleri keltirilgan. Darslarni interfaol metodlarda tashkil etishning afzalliklari borligi ko'rilgan.

KALIT SO'ZLAR: Talim-tarbiya, O'qitish usullari, O'quv jarayoni, Interaktiv, o'zaro faollik, O'quvchilar.

KIRISH

O'qitish mazmunini yaxshi o'zlashtirishga olib keladi.

O'z vaqtida o'quvchi -o'qituvchi -o'quvchilar orasida talimiy aloqalar o'rnatiladi.

O'qitish usullari talim jarayonida turli xil ko'rinishlarda kechadi (yakka, juft, guruh, katta guruh). O'quv jarayoni o'qish ehtiyojini qondirish bilan yuqori motivatsiyaga ega bo'ladi. O'zaro axborot berish, olish, qayta ishlash orqali o'quv materialiy yaxshi esda qoladi. O'quv jarayonida o'quvchining o'zi o'ziga baho berishi, tanqidiy qarashi rivojlanadi. O'quvchi uchun dars qiziqarli o'qitilayotgan predmet mazmuniga aylanadi. O'qish jarayoniga ijodiy yondashuv, ijobiy fikr namoyon bo'ladi. Har bir o'quvchining o'zi mustaqil fikr yurita olishiga, izlanishga, mushohada qilishga olib keladi. Interfaol usulda o'tilgan darslarda o'quvchi faqat talim mazmunini o'zlashtiribgina qolmay, balki o'zining tanqidiy va mantiqiy fikrlarini ham rivojlantiradi. Xulosa shuki, bunday sharoitda o'qituvchi yuksak rivojlangan fikrlash qobiliyatiga, muammolar bo'yicha chuqur mushohada yuritishga, muammolarni o'z vaqtida echa oladigan qobiliyatga ega bo'lishi kerak. Interfaol metodlarda darsni tashkil etishda o'quvchi shaxsini rivojlantirish o'zi-o'ziga zamin yaratishdan boshlanishi kerak. Yani o'quvchining:

O'zi mustaqil mutoala qilishi, o'qishi asosida bilim olishi;

O'zini -o'zi anglab etishga, anglab tarbiya topishga;

O'z kuchi va imkoniyatlariga ishonch bilan qarashga;

O'quv mehnatiga masuliyat xissi bilan qarashga;

O'z faoliyatini mustaqil tashkil eta olishi, har bir daqiqani g'animat bilishga;

O'quv mehnatiga o'zida hoxish, istak uyg'ota olishga;

Har qanday vaziyatda faollik ko'rsata olishga;

Ayniqsa, hozirgi tezkor axborot manbalaridan unumli foydalana olishni asosiy va bosh maqsad qilib olishga o'rganmog'i zarur.

Shuning uchun ham hozirgi kunda o'quvchining o'zini – o'zi rivojlantirish texnologiyasini yaratish pedagogika, didaktika fani oldida echimini kutayotgan dolzarb muammolardandir. Keyingi vaqtlarda o'qituvchilar orasida shaxsga qaratilgan talim nima? Interfaol metodda o'qitish nima uchun zarur? Uning qanday turlari mavjud? Tarkibiy tuzilishi qanday? Uni talim jarayoniga qanday olib kiriladi? Uning avvalgi usullardan farqi nimada? degan savollar uchraydi.

Bu savollarga aniq javob topish uchun shu kunlarda umumtalim maktablirimizda olib borilayotgan ananaviy darslarni yana bir marotaba tahlil etish joizdir. Ananaviy usul 17 asrda Chex pedagog olimi Yan Amos Komenskiy tomonidan taklif etilgan. U o'qitishning yagona klassik tizimini ishlab chiqib, uni sinf – dars sistemasi deb yuritadi. Keyinchalik bu sistema pedagogikada keng tarqalgan. Ananaviy maktab sinf dars sistemasi quyidagicha o'ziga xos ananalarga ega: taxminan bir xil yoki yaqin yoshli, tayyorgarlik darajasi yaqin bolalar sinfni tashkil etadi. Sinf yagona reja, dastur, darslik, dars jadvali asosida ishlaydi. Mashg'ulot turi asosan yagona dars hisoblanadi. Dars malum bir o'quv predmeti, mavzuga oid bir xil material ustida ishlaydi. O'quvchilar faoliyatini o'qituvchi boshqaradi, har bir o'quvchining bilim darajasini baholaydi, yil oxirida o'quvchini sinfdan – sinfga ko'chirishni ham u hal qiladi, yani o'quvchilarning taqdirining hal etilishi o'qituvchi qo'lidadir.

Endi interfaol metodlarga batafsilroq to'xtalamiz.

Interfaol metodlar – shunday metodlarki, u o'quvchilarning o'zaro muloqot va o'zaro tasiridagi dars jarayonini amalga oshiruvchi usuldir.

“Interaktiv” so'zi ingliz tilidan olingan “Interakt”, yani “Inter” – o'zaro, “akt” – harakat, tasir, faollik manolarini beradi.

Interfaol usullardagi darslar o'quvchini ijodiy fikrlashga, olingan axborotlarni o'zaro faollikda hal etishga, o'z fikrini erkin bayon etishga, tashabbuskorlikka, guruhlarda masalalar echimini topishga, hamkorlik, hamjihatlikda ish yuritishga, fikrni mantiqan yozma ravishda bayon etishga chorlaydi. Interfaol metodlarda ish yuritish, ananaviy usullardan voz kechish degani emas. Balki talim mazmunini o'zaro faollikda hal eta olish demakdir.

Quyida interfaol ta'lim tizimini sxematik tarzda keltiramiz: keltiramiz:

Hozirda yangi metodlarni yoki innovatsiyalarni talim jarayoniga tatbiq etish haqida gap borganda interfaol usullarining o'quv jarayoniga qo'llanilishi tushuniladi. Interfaollik bu o'zaro ikki kishi faolligi, yani o'quv – biluv jarayoni o'zaro suhbat tariqasida dialog shaklida (kompyuter aloqasi) yoki o'quvchi – o'qituvchining o'zaro muloqoti asosida kechadi.

Interfaollik – o'zaro faollik, harakat, tasirchanlik, u o'quvchi va o'qituvchi muloqotlarida sodir bo'ladi. Interfaol usulning bosh maqsadi o'quv jarayoni uchun eng qulay vaziyat yaratish orqali o'quvchining faol, erkin fikr yuritishiga muhit yaratishdir. U o'zining intellektual salohiyatini, imkoniyatlarini namoyon etadi, va o'quv sifati va samaradorligini oshiradi. Interfaollik asosida o'tgan darsni tashkil etish shunday kechadiki, bu jarayonda birorta ham o'quvchi chetda qolmaydi, yani ular ko'rgan, bilgan, o'ylagan fikrlarini ochiq – oydin bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'quvchilarning har bir bildirgan fikrlari, u to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishidan qat'iy nazar, tanqid qilinmaydi. O'quvchilar hamkorlik, hamijodkorlikda ishlashda mavzu mazmunini bilish va o'zlashtirishda o'zlarining shaxsiy xissalarini qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'zaro bilimlar, g'oyalar, fikrlarni

almashish jarayoni sodir bo'ladi. Bunday holatlar o'zaro samimiylikni taminlaydi, yangi bilimlarni olish, o'zlashtirishga havas ortadi. Dars jarayonida bir – birlarini qo'llab – quvvatlash, o'zaro samimiy, do'stona munosabatlar vujudga keladi. Bu muhitni yaratilishi juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Dialog asosida kechgan jarayonlarda o'quvchi tanqidiy fikrlashga, murakkab masalalarni ham tahlil asosda echimini topishga, shunga yarasha axborotni izlash, ayrim alternativ fikrlarni o'zaro muzokaralarda erkin bayon qilishga o'rganadi va shunday ko'nikmalar shakllanib boradi. Interfaol darslarni tashkil etishda o'quv jarayonida yakka tartibda, juft bo'lib ishlash, guruhlarda ishlash, izlanishga asoslangan loyihalar, rolli o'yinlar, hujjat bilan ishlash, axborot manbalari bilan ishlash, ijodiy ishlashlardan foydalanish mumkin. Interfaol usullar nimalarni o'z ichiga oladi? Hozirgi kunda mamlakatimiz metodistlari, trenerlari, amaliyotchi o'qituvchilari turli shakl – formalar taklif etmoqda va amaliyotda qo'llamoqda. Ulardan:

Juftlikda ishlash;

Karusel;

Kichik guruhlarda ishlash;

Akvarium;

Tugallanmagan gaplar;

Aqliy hujum;

Broun harakati;

Daraxt echimi;

O'z nomimdan so'zlayman;

Rolli o'yinlar;

Press metod;

O'z pozitsiyasini egallash;

Munozara;

Debatlar;

Katta davra va boshqalar.

Yuqoridagi turli shakl – formalardan foydalanishda, o'quvchilarni shu jarayonda ishlashga tayyorlab, ularni ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan hollarda qo'llanilsa, kutilgan natijalarni olish mumkin. Boshlang'ich talim darslarida tashkil etilayotgan talim-tarbiya jarayonini interfaol metodlar asosida tashkil etishga bo'lgan ijtimoiy buyurtma mohiyatini nazorat guruhi respondentlarining 34 foizi, tajriba guruhining 43 foizi ijobiy tarzda etirof etgan bo'lsalar, tegishli ravishda 30/21 foiz respondentlar esa boshlang'ich talim darslari faoliyatini interfaol metodlar asosida tashkil etish muammosining u qadar dolzarblik kasb etmaslikligini O'zbekiston Respublikasida kechayotgan o'tish davri sharoitidagi ayrim muammolarning mavjudligi bu borada muayyan yutuqlarni qo'lga kiritish imkonini bermasligini takidlaydilar. Boshlang'ich talim darslari o'qituvchilarining interfaol metodlar mohiyatidan xabardor bo'lmasligiga asosiy tasirni ko'rsatgan omillar ichida ushbu nazariya mohiyatidan malumot beruvchi manbalarning mavjud ehtiyojlarni qondira olmasligi etakchi o'rin tutishini tegishli ravishda respondentlarning 42/46 foizi alohida takidlab o'tgan bo'lsalar, 22/28 foiz respondentning javoblari ijobiy xarakterdadir. Pedagogik texnologiyalar mohiyatidan xabardor etuvchi manbalarning deyarli rus tilida ekanligi ham 42/36 foiz respondentlarning etiroziga sabab bo'lgan. To'rtinchi savolga javob bergan respondentlarning 30/9 foizi boshlang'ich talim darslari mamuriyati tomonidan pedagogik

jarayonni interfaol metodlar asosida tashkil etish masalasiga etiborning qaratilayotganligini etirof etgan bo'lsalar, 34/31 foiz respondentlar ushbu fikrga qarama-qarshi bo'lgan mulohazani qayd etadilar. Respondentlarning 30/33 foizi garchi kasb-hunar kolleji o'quv faoliyatini interfaol metodlar asosida tashkil etish borasida muayyan yutuqlar qo'lga kiritilmagan bo'lsada, o'quv yurti rahbariyatining bu yo'lda olib borayotgan harakatini qo'llab-quvvatlashlarini takidlab o'tganlar. Boshlang'ich talim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish uchun poydevor bo'lishi lozim bo'lgan pedagogik shart-sharoitlarning bazi o'qituvchilar qzlari ishlayotgan kasb-hunar kollejida mavjud ekanligini tegishli ravishda 23/26 foiz respondent etirof etgani holda, 41/38 foiz respondentlar ushbu fikrga zid bo'lgan fikrni bildirganlar. Savolnoma tarkibidan o'rin olgan ettinchi savolga javob qaytarar ekanlar kuzatilgan respondentlarning 10/14 foizi pedagogik faoliyatini texnologik yondashuv asosida tashkil etayotgan o'qituvchilarning kasb-hunar kolleji rahbariyati tomonidan rag'batlantirilib borilayotganligini takidlaydilar. Biroq aniqlangan kqrsatgichlar nihoyatda past bo'lib, bu boradagi holat mutlaqo qoniqarsiz ekanligini anglatadi. Kuzatilgan 54/50 foiz respondent ushbu savolga salbiy manoda javob qaytargan. Boshlang'ich talim darslarining o'qituvchilari pedagogik texnologiyalar mohiyatini o'zlashtirish jarayonida xalqaro hamda ijtimoiy tashkilotlarning bu boradagi yordamlarini qay darajada his etayotganliklarini aniqlashga qaratilgan savolga respondentlarning 12/11 foizi ijobiy va 52/53 foizi salbiy javob qaytarganlar. Bizning nazarimizda mazkur o'rinda xalqaro tashkilotlarning yordamini etirof etish maqsadga muvofiqdir. Tadqiqot doirasida olib borilgan tajriba-sinov ishlariga jalb etilgan respondentlar tomonidan bayon etilgan javoblardan ko'rinib turibdiki, boshlang'ich talim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish bugungi kun talablari darajasida emas ekan. Mazkur holatni bartaraf etish uchun maxsus dastur asosida muayyan pedagogik faoliyatni maqsadga muvofiq tarzda amalga oshirish lozim.

Xulosa

Yangi pedagogik texnologiya nazariyasi talim-tarbiyaning globallashuvi sharoitida boshlang'ich talim o'kuvchilari tomonidan qisqa vaqt oralig'ida puxta bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatini beradi. Mazkur nazariya g'oyalarini uzluksiz talim-tarbiya tizimida faoliyat olib borayotgan talim-tarbiya muassasalarining o'quv jarayoniga tadbiiq etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Talim-tarbiya muassasalarining o'quv faoliyatiga yangi pedagogik texnologiyalarni tatbiiq etish borasida dastlabki tajribalar to'plangan bo'lsa-da, ular davr talablariga etarli darajada javob bermaydi.

3. Garchi pedagogik texnologiya nazariyasining shakllanganligiga tarixan uzoq vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, ayni vaqtda pedagogika nazariyasi ushbu talimot mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi salmoqli manbalarga ega.

4. Pedagogik texnologiya va uning mohiyati borasidagi manbalarning aksariyati ushbu talimot yuzasidan nazariy bilimlarni o'zlashtirishga imkon beradi.

5. boshlang'ich talim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etishning nazariy-amaliy asoslari ishlab chiqilishi mazkur o'quv yurtlari faoliyatining samaradorligini taminlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 1.2.Ta`lim-tarbiya jarayonida interfaol metodlarni qo'llash. Ta`lim-tarbiya samaradorligini oshirishning omili sifatida
2. <https://uz.denemetr.com/docs/769/index-31326-1.html?page=2>